
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 615.252

DOI 10.5281/zenodo.11125903

САМООТРАВЛЕНИЕ ВЫСОКИМИ ДОЗАМИ МЕТФОРМИНА

SELF-POISONING WITH HIGH DOSES OF METFORMIN

КУЗНЕЦОВА ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ГОЛЕНКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,

профессор,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

KUZNETSOVA YULIA DMITRIEVNA,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

GOLENKOV ANDREI VASILYEVICH,

professor,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

В статье рассматриваются случаи отравления высокими дозами сахаропонижающего препарата Метформина с целью суицида. Приведены клинические случаи передозировки, и описано опасное для жизни осложнение – метформин-ассоциированный молочнокислый ацидоз. Обсуждаются механизмы действия препарата, его фармакокинетика, побочные эффекты, патогенез, клиническая картина и прогноз интоксикации Метформином. Подчеркивается значимость быстрой диагностики и своевременного лечения самоотравления бигуанидами. Сделан вывод, что основная тактика терапии интоксикации Метформином – это гемодиализ или постоянная вено-венозная гемодиалитрация при нарушениях гемодинамических показателей.

The article discusses cases of poisoning with high doses of the sugar-reducing drug Metformin for the purpose of suicide. Clinical cases of overdose are presented, and a life-threatening complication, metformin-associated lactic acidosis, is described. The mechanisms of action of the drug, its pharmacokinetics, side effects, pathogenesis, clinical picture and prognosis of Metformin intoxication are discussed. The importance of rapid diagnosis and timely treatment of self-poisoning with biguanides is emphasized. It is concluded that the main tactic of Metformin intoxication therapy is hemodialysis or permanent veno-venous hemodiafiltration in cases of hemodynamic disorders.

Ключевые слова: сахарный диабет, Метформин, самоубийство, молочнокислый ацидоз, гемодиализ.

Key words: diabetes mellitus, metformin, suicide, lactic acidosis, hemodialysis.

Введение.

Сахарный диабет является одной из наиболее важных проблем общественного здравоохранения, особенно инсулиннезависимого сахарного диабета (СД II типа). По

данным Федерального Регистра сахарного диабета, распространенность СД II типа по Российской Федерации на начало 2023 г. в среднем составила 3158,8 случая на 100 тыс. населения (более 4,62 млн человек). Больные сахарным диабетом чаще, чем прочее население совершают самоубийства нередко с помощью отравления принимаемыми для лечения лекарственными средствами, используя для этого противодиабетические таблетированные препараты [1-8].

Основные сахароснижающие средства.

Бигуаниды (гипогликемические лекарственные препараты) – средства первой линии для лечения инсулиннезависимого сахарного диабета. Из трех созданных бигуанидов Фенформин и Буформин в настоящее время не используются из-за их серьезного побочного эффекта – молочнокислого ацидоза [2, с. 95].

Метформин – это единственный гипогликемический препарат из группы бигуанидов, широко применяемый в качестве комбинированной или монотерапии у пациентов с СД II типа; доступен в России, наиболее назначаемый антидиабетический препарат. Рекомендуемая терапевтическая доза для взрослых составляет от 500 до 2500 мг в день. Пик концентрации в плазме крови возникает в течение 3 ч. Пероральная биодоступность, хотя и зависит от дозы, составляет 50-60%. Примерно 40% всасывается в верхней части тонкого кишечника и 10% – в подвздошной и толстой кишке. Средний период полувыведения препарата из плазмы составляет 2-6 ч. Он свободно циркулирует в плазме крови (в несвязанном виде) и выводится из организма почками [6, с. 597].

Метформин снижает содержание глюкозы в крови за счет снижения ее всасывания в кишечнике, ингибирования глюконеогенеза в печени, подавления окисления жирных кислот, усиления периферического захвата и утилизации глюкозы, повышения чувствительности тканей к инсулину. Также было описано благоприятное воздействие на липидный профиль в сыворотке крови, повышение фибринолитической активности за счет подавления ингибитора активатора плазминогена тканевого типа. Таким образом, Метформин может снижать риск сосудистых заболеваний при СД II типа [1, с. 673-674]. Адекватное применение и отсутствие противопоказаний делают препарат безопасным. К возможным побочным эффектам Метформина относят: отсутствие аппетита, тошнота, рвота, диарея, боль в животе, очень редко – гепатит, кожные реакции (зуд, сыпь, эритема), при длительном приеме может наблюдаться снижение всасывания витамина В12, нарушение вкуса. Риск возникновения побочных эффектов увеличивается при сердечной, почечной недостаточности, заболеваниях печени, инфекциях, алкоголизме, пожилом возрасте, травмах, дегидратации, любых состояниях, связанных с гипоксией. В 30% случаях интоксикаций Метформином наблюдается смертельный исход из-за недостаточно разработанных методов лечения. Факторы риска интоксикации Метформином – проживание в одиночестве, злоупотребление алкоголем, сердечно-сосудистые заболевания, низкий уровень HbA1c [8, с. 5-6].

Использование Метформина для самоубийства.

В литературе описаны случаи преднамеренного самоотравления Метформином, которые встречаются и у здоровых людей, и больных с депрессией, психозами, проблемами в личной жизни. В результате интоксикации этим препаратом развивается метформин-ассоциированный молочнокислый ацидоз (МАЛА) [1, с. 671]. МАЛА при терапевтическом применении встречается нечасто – 0,03 случая на 1000 пациентов [3, с. 160]. Также данный препарат в редких случаях используется с целью похудения у пациентов без сахарного диабета [7, с. 255]. Было доказано, что прием 35 г Метформина приводит к летальному исходу, в литературе же описано выживание после приема 63 г [5, с. 98-99].

Патогенез отравления бигуанидами.

Выделяют два типа молочнокислого ацидоза (смещение кислотно-щелочного баланса организма в сторону кислотности) в зависимости от отсутствия (тип А) или наличия (тип В)

адекватной перфузии тканей. МАЛА классифицируется как молочнокислый ацидоз типа В. Считается, что в патогенезе важную роль играет ингибирование митохондриального дыхания в печени и мышцах. Метформин предотвращает образование никотинамид-адениндинуклеотида (NAD) из NAD-водорода (NADH) в митохондриях путем ингибирования окислительного фосфорилирования. Повышенное количество NADH ингибирует пируватдегидрогеназу, в результате чего образуется больше лактата, чем пирувата. Кроме того, Метформин напрямую ингибирует фермент пируваткарбоксилазу, что приводит к накоплению пирувата и снижению метаболизма лактата. В результате увеличивается выработка лактата в крови (молочнокислый ацидоз типа В). Сердечно-сосудистая недостаточность снижает перфузию тканей и еще больше увеличивает продукцию лактата (наложенный молочнокислый ацидоз типа А) [6, с. 597].

Клиническая картина отравления Метформином.

В результате передозировки препаратом развиваются гипотермия, тахипноэ, желудочно-кишечные расстройства (боль в животе, тошнота, рвота), сердечно-сосудистая декомпенсация (гипотония/гипертония, брадикардия/тахикардия, шок, желудочковая аритмия, инфаркт миокарда), приводящая к полиорганной недостаточности. На ранней стадии у пациентов обычно наблюдается дыхание Куссмауля, диарея, рвота, за ним следует тахикардия, спутанность сознания, вялость, судороги, ступор и кома, остановка сердца [2, с. 95; 4, с. 254].

Диагностика и лечение интоксикации Метформином.

Молочнокислый ацидоз определяется как рН крови ниже 7,35 и уровень лактата в плазме крови выше 2 ммоль/л [6, с. 597]. Классическая триада интоксикации Метформином – острая почечная недостаточность, высокая концентрация Метформина в плазме, тяжелый молочнокислый ацидоз [7, с. 253]. Лечение МАЛА, не имеющего эффективного антидота, требует интенсивной терапии. Часть препарата, которая не усвоилась клетками, остается связанной со стенкой кишечника, поэтому активированный уголь должен быть назначен как можно скорее, чтобы предотвратить дальнейшее всасывание препарата в тонком кишечнике. Цели лечения – коррекция молочнокислого ацидоза (восстановление кислотно-основного состояния), выведение Метформина из организма, поддержка функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В случае гипотонии используют вазопрессорную и инотропную терапию. Было показано, что одной инфузии парентерального бикарбоната натрия недостаточно для коррекции ацидоза. Более того, использование бикарбоната натрия является спорным из-за его побочных эффектов, таких как сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина влево, чрезмерная нагрузка натрием, жидкостью, метаболический алкалоз, повышенная продукция лактата. Сам по себе он не может остановить прогрессирование метаболического ацидоза и служит лишь временной мерой на ранней стадии реанимации, чтобы выиграть время для организации гемодиализа [2, с. 96; 2, с. 597]. Также часто назначают инсулин и глюкозу, но четких доказательств в пользу их применения нет [5, с. 99].

Клинический опыт показывает, что гемодиализ играет решающую роль в лечении МАЛА. И Метформин, и лактат – небольшие молекулы, которые не связываются с белками, поэтому они могут быть легко выведены с помощью диализа. Есть несколько публикаций, в которых подчеркивается важность проведения постоянной вено-венозной гемодиализации у пациентов с гемодинамической нестабильностью и признаками гипоперфузии тканей, которые не переносят гемодиализ [2, с. 96; 2, с. 597]. Прогноз неблагоприятный. Смертность при молочнокислом ацидозе, вызванном бигуанидами, составляет 50-80%. Даже у пациентов, получающих лечение гемодиализом, сообщалось о летальном исходе от МАЛА [5, с. 99].

Заключение.

Попытки самоубийства с использованием пероральных гипогликемических средств очень редки. В литературе описаны случаи преднамеренного отравления Метформином. В таких ситуациях высокие дозы препарата приводят к интоксикации и развитию МАЛА. Он

нарушает работу желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и нервной системы с нарушением сознания. В крови наблюдается высокая концентрация препарата, сниженный рН и высокий уровень лактата. Летальный исход наблюдается в 50-80% случаев. Быстро выявленное состояние и поставленный диагноз помогают своевременно начать лечение, тем самым снизить риск смерти. Применение бикарбоната является общепринятым, но нет четких доказательств в пользу улучшения исхода молочнокислого ацидоза. Главную роль в лечении МАЛА играет гемодиализ, способствующий быстрому выведению высокой концентрации Метформина и лактата из крови. При сдвигах гемодинамических показателей назначают постоянную вено-венозную гемодиализацию. Но даже у пациентов, получавших лечение диализом, наблюдались смертельные исходы. Таким образом, острая передозировка Метформином потенциально опасна для человека, и без интенсивной терапии возникающие осложнения не совместимы с жизнью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Chang C.T., Chen Y.C., Fang J.T., Huang C.C. High anion gap metabolic acidosis in suicide: Don't forget metformin intoxication – Two patients' experiences // *Renal Failure*. 2002. Vol. 24. No. 5. pp. 671-675.
2. Chung A. A case of fatal metformin overdose // *Hong Kong Journal of Emergency Medicine*. 2009. Vol. 16(2). pp. 93-97.
3. Jeffrey R., Thomas A. Fatal Metformin Overdose Presenting with Progressive Hyperglycemia // *Western Journal of Emergency Medicine*. 2008. Vol. 9. No. 3. pp. 160-164.
4. Gjedde S, Christiansen A, Steen B, Pedersen SB, Rungby J. Survival Following a Metformin Overdose of 63 g; A Case Report // *Pharmacology & Toxicology*. 2003. Vol. 93. pp. 98-99.
5. Pahlavan P.S., Herath J. Two Rare Cases of Fatal Intoxication From Metformin and Literature Review // *American Society for Clinical Pathology*. 2012. Vol. 138. pp. 127.
6. Tuncali B., Kirkayak A.G.T., Zeyneloglu P. Continuous veno-venous hemodiafiltration in metformin-associated lactic acidosis caused by a suicide attempt: A report of two cases // *Ulus Travma Acil Cerrahi Derg*. 2021. Vol. 27. No. 5. pp. 595-599.
7. Vural H.Z., Koseoglu O.F., Soylu S., Turkmen U.A. Metformin-Associated Lactic Acidosis Developed as a Result of a Suicidal Attempt // *Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital*. 2020. Vol. 54(2). pp. 252-256.
8. Walza L., Jönsson A.K., Ahlner J., Östgren C.L., Druid H. Metformin – Postmortem fatal and non-fatal reference concentrations in femoral blood and risk factors associated with fatal intoxications // *Forensic Science International*. 2019. Vol. 303. pp. 1-8.

© Кузнецова Ю.Д., Голенков А.В., 2024.